

**BILIM BU-KUCH. IXTISOSLASHTIRILGAN KASB-HUNAR MAKTABI
O'QUVCHILARINING ERTANGI KUNGA ISHONCHI**

Vohobov Murodali Jalilovich

Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan
1-son kasb-hunar maktabi
direktori

Chorshanbiyev Avaz Eshkuvatovich

Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan
1-son kasb-hunar maktabi ijtimoiy moslashuv fani
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7469557>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tayanch harakatida nuqsoni bor o'quvchilarini ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktablarida o'qiyatgan o'quvchilarning ta'lim olish va kelajakda jamiyat o'rtasida o'z o'rnini topib ketishi hamda puxta kasbini egallash to'g'risida fikr yuritilgan

Kalit so'zlar: Kasb-hunar ta'limi tizimi, moddiy-texnika bazasi modernizatsiyasi, yangi o'quv laboratoriyalari, Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonun, kasb-hunar maktabi bitiruvchisi, kasbiy faoliyat, kasbiy mahorat va raqobatbardoshlik darajasi, yangi texnika, texnologiyalar.

**ЗНАНИЕ - СИЛА. УВЕРЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ**

Аннотация. В данной статье дается мнение об обучении учащихся с ограниченными возможностями в специализированных профессионально-технических училищах, о поиске их места в обществе в будущем, о приобретении всесторонне развитой профессии.

Ключевые слова: Система профессионального образования, модернизация материально-технической базы, новые учебные лаборатории, Закон о правах инвалидов, выпускник профессионального училища, профессиональная деятельность, профессиональные навыки и уровень конкурентоспособности, новые технологии, технологии.

**KNOWLEDGE IS POWER. CONFIDENCE OF THE STUDENTS OF THE
SPECIALIZED VOCATIONAL SCHOOL IN THE FUTURE**

Abstract. In this article, an opinion is given on the education of students with disabilities in specialized vocational schools, on finding their place in society in the future, and on acquiring a well-rounded profession. held

Keywords: Vocational education system, modernization of material and technical base, new educational laboratories, Law on the rights of persons with disabilities, vocational school graduate, professional activity, professional skills and level of competitiveness, new technology, technologies.

Bugungi kunga kelib kasb-hunar ta'limi tizimida tub o'zgarishlar ro'y berdi: moddiy-texnika bazasi modernizatsiya qilindi, dasturiy ta'minot yangilandi, yuqori texnologiyali uskunalarga ega va yangi o'quv laboratoriyalari yaratildi, ta'limning dual modeli joriy etildi. Bu erda o'qish vaqtining taxminan 70 foizi o'quvchilarni amaliyotga yo'naltirilgan tayyorlash bilan bog'liqligi yanada puxta bilimga ega bo'lishga va kasb-hunarini o'rganishda yaxshi zamin bo'ladi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni o'qitishda kasb-hunar maktabining o'zgarimas ustunligi ularni kasb-hunar o'rgatishda eng muhim vazifalardan biri bo'lib qoldi.

Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonunning 40-moddasida Nogironligi bo'lgan shaxslarning umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional, maktabdan tashqari, oliy va oliy ta'limdan keyingi ta'limi to'g'risida shunday deyiladi:

Nogironligi bo'lgan shaxslarning umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'limi, professional ta'limi ta'lim muassasalarida va tashkilotlarida, zaruriyat bo'lganda esa ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida amalga oshiriladi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning maktabdan tashqari ta'limi bolalar, o'smirlar ijodiyot saroylari, uylari, klublari va markazlarida, "Barkamol avlod" bolalar maktabida, bolalar-o'smirlar sport maktablarida, bolalar musiqa va san'at maktablarida, studiyalarda, axborot-kutubxona hamda sog'lomlashtirish muassasalarida amalga oshiriladi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning oliy ta'limi oliy ta'lim muassasalarida va tashkilotlarida amalga oshiriladi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning oliy ta'limdan keyingi ta'limi oliy ta'lim va ilmiy tashkilotlarda olinishi mumkin. Statsionar davolash-profilaktika yoki reabilitatsiya muassasalarida davolash kursini o'tayotgan nogironligi bo'lgan bolalar uchun mazkur muassasalarda o'quv mashg'ulotlari tashkil etiladi. Professional ta'lim olish uchun maxsus shart-sharoitlarga muhtoj nogironligi bo'lgan shaxslar uchun turli tipdagi va xildagi ixtisoslashtirilgan professional ta'lim muassasalari tashkil etiladi. Ularda o'qitish maxsus o'quv dasturlari asosida davlat ta'lim standartlariga muvofiq amalga oshiriladi. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun oliy ta'lim muassasalarida davlat granti asosida abituriyentlarni qabul qilish umumiy sonining ikki foizi miqdorida qo'shimcha qabul kvotasi ajratiladi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'shimcha kvota asosida oliy ta'lim muassasalariga qabul qilish kirish imtihonlari natijalari bo'yicha amalga oshiriladi. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ajratilgan qo'shimcha kvotalar bo'yicha o'qishga qabul qilinmagan abituriyentlar to'plagan ballari bilan ta'limning ushbu yo'nalishi bo'yicha tanlovda umumiy asoslarda ishtirok etadi.

Asosiy nazariy bilimlarni olgan o'quvchilar ularni darhol amalda tuzatadilar. Mashg'ulotlar yuqori malakali mutaxassislar tomonidan olib boriladi. Ta'lim tizimiga ishlab chiqarishdan kelgan maxsus fan o'qituvchilari ishlab chiqarishning turli tarmoqlaridagi zamonaviy texnologiyalarni to'liq foydalanadilar. Shunday qilib, o'quvchilar olgan malakalar ishga joylashishning zamonaviy boshlang'ich talablariga javob beradi. O'qituvchilarning har bir nogironligi bo'lgan o'quvchiga individual, deyarli maktabga o'xshash e'tibori tufayli ta'lim dasturi bolalar tomonidan yaxshi qabul qilinishi ham muhimdir. Kasb-hunar ta'limi o'quvchilarining o'quv faoliyati darajasi ham so'nggi paytlarda bir necha barobar oshdi. Birinchidan, shuni ta'kidlash kerakki, internat maktab 9-sinf bitiruvchilari oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish uchun avval kasb-hunar maktablarini tanlaydilar. Ikkinchidan, bolalarni yaxshi o'qishga rag'batlantirish maqsadida olimpiada tizimi va kasbiy mahorat musobaqalari tashkil etildi. Yuqori malakali o'rta ishchilar jamiyatimiz ishlab chiqaruvchi kuchlarining eng katta qismidir. Aynan o'rta maxsus ma'lumotli mutaxassislar mehnat bozorida ko'proq talabga ega - ish beruvchilar tomonidan ish stajiga qo'yiladigan talablarsiz e'lon qilingan barcha bo'sh ish o'rinlarining ko'p foizi kasb-hunar ta'limi bitiruvchilari uchun takliflarga to'g'ri keladi. Bugungi kunda kasb-hunar ta'limi tizimi ishlab chiqarishning real ehtiyojlarini qondirish uchun jiddiy qayta isloh qilindi. Bu ko'rsatkichlarga kasb-hunar ta'limi tizimidagi ana shunday islohot tufayli erishildi. Ba'zi muassasalar kengaytirildi, qayta profillandi. Kasb-hunar ta'limi o'quvchilari doimiy ravishda o'z tarmog'idagi korxonalarda ishlab chiqarish amaliyotini o'taydilar, ular ishlab chiqarishni ichki va tashqi tomondan biladilar. Deyarli har bir o'quvchi o'zi uchun qiziqarli kasbni tanlashi mumkin. Yangi, g'ayrioddiy narsaga intilganlar uchun kasb-hunar ta'limi muassasasida muntazam ravishda birinchi navbatdagi mutaxassisliklar ochilib boradi. Kasb-hunar maktabi bitiruvchisi faqat oliy o'quv yurtiga kirish orqali o'z malakasini oshirishi mumkin. Oliy va o'rta maxsus ta'limi vazirligi kasb-hunar maktabi bitiruvchilarining o'qishni davom ettirish istagini har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Bitta kasbga ega bo'lgan kasb-hunar maktabi bitiruvchisi o'z xohishi va ehtiyojlariga qarab, kasbiy faoliyatning yangi turini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha bilim, ko'nikma va ko'nikmalarga ega bo'lish uchun kasbiy qayta tayyorlashdan o'tishi, shuningdek mavjud bo'lgan malaka doirasida yangi malakaga ega bo'lishi mumkin. Mavjud kasb bo'yicha kasbiy mahorat va raqobatbardoshlik darajasini

oshirish, balki kasbiy faoliyat profiliga oid yangi texnika, texnologiyalar va boshqa masalalarni o'rganish imkonini beradi.

REFERENCES

1. Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonuni. Toshkent sh.,
2. 2020-yil 15-oktabr, O'RQ-641-son
3. Ijtimoiy moslashuv fanidan o'qitish materiallari (Toshkent-2022y)
4. Internet ma'lumotlari